

SA'NAT PRINSIPLARI VA PREDMETLARINING ASOSIY MEZONLARI

Azizaxon Abdusalomova Muxtorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Tasviriy sa'nat va muhandislik girafikasi

+998913277562 Farg'ona viloyati Farg'ona shahar

Annostatsiya

Butun dunyoda texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim jarayoniga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Tasviriy san'atni o'qitish jarayoni bundan mustasno emas: yangi axborot va pedagogik texnologiyalar o'qitishga yangicha yondashuvlarni talab qiladi. Ushbu maqolada O'zbekistonda tasviriy san'atni o'qitishga qo'yilayotgan yangi talablar va zamonaviylikni ta'lim jarayonida aks ettirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, ta'lim, kompetentsiya, zamonaviy ta'lim, pedagogika.

Kirish

XXI asrda barcha sohalar qatori axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim tizimida, ayniqsa, tasviriy san'at o'qitishda ham zamon talablari asosida ta'lim sifatini yanada yuksaltirishni taqozo etmoqda. Shu bois mamlakatimizda tasviriy va amaliy san'atni yanada rivojlantirish, o'quv jarayonida o'quvchilarning estetik tarbiyasi va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish samaradorligini oshirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumaladon tasviriy va amaliy san'at yo'nalishidagi milliy merosimizni tiklash, Kamoliddinning boy ijodiy merosini yetkazish Behzod xalqimizga, soha rivojiga ulkan hissa qo'shgan taniqli san'atkorlar, xalq ustalari xotirasini abadiylashtirish, ijodiy yo'nalishdagi o'rta ta'limdan keyingi ta'lim Kadrlar ta'limini tashkil etish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish hamda yanada oshirish maqsadida 2020-yil 21-aprelda "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4688-sonli "Mamlakatimizda tasviriy va amaliy

o'rgatish va kerak bo'lgan malakalarni fan boyicha oquvchilarda shakllangan e'tibor belgilandi.

Ta'rifiy san'at o'rganish muassasalarida umumiy o'rta ta'lim fanini o'qitishning asosiy vazifalari:

- tasviriy va amaliy san'at asarlari, badiiy hunarmandchilik, arxitektura va dizayn san'atiga tarixiy namunalar va zamonaviy san'at haqida o'z asarlarini tahlil qilish va faoliyatda amaliy qo'llashni o'rgatish;
- tabiatning o'ziga xos tomonlarini olish, tahlil qilish va tasvirga ko'ra yoki haykal ish bosqichlarini ketma-ket to'g'ri bajarishga o'rgatish;
- qayta yo'naltirishni tanlash huquqi va ongli mashg'ulotsiz olingan fanlar integratsiyasi hisobiga takomillashtirish texnikasi va texnologiyalari;
- Fanni qo'llab-quvvatlash va kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

Tasviriy san'at darslarini tashkil etishning zamonaviy talablari.

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan zamonaviylashtirilgan va sifatli tashkil etilgan ta'limni joriy etish, keng tafakkur, chuqur bilimga ega, o'z sohasida yetuk, zamon talablariga javob bera oladigan insonlarga e'tibor va talabni oshirish masalalariga yana bir bor e'tibor qaratildi. Shu boisdan ham bilimli, tashabbuskor, jamiyatda faol, o'z mehnati bilan dunyoni zabt eta oladigan shaxsni shakllantirish bugungi kun talabiga aylanib bormoqda. Hozirgi davr nuqtai nazaridan o'qituvchilar tomonidan ana shunday talablarga javob bera oladigan va yuqorida qayd etilgan xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda quyidagi mezonlarni hisobga olgan holda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega: - zamonaviy va ilg'or texnologiyalarni qo'llash. darslarda ta'lim texnologiyalari; - o'quv faoliyatini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish; – Xalqaro tajribalarning yuqori samarali natijalarini mamlakatimiz ta'lim tizimiga moslashtirish va amaliyotga joriy etish.

Xulosa

XXI asrda raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi va ularning aholining barcha qatlamlarini qamrab olishi ijtimoiy hayotga, jumladan, ta'lim tizimiga ham juda ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu esa o'z o'rnida o'qitishning pedagogik va axborot texnologiyalarini yanada rivojlantirish va shu orqali o'qitish samaradorligini oshirish masalalarini ilgari surmoqda. [4] Xususan, tasviriy san'atni o'qitish jarayoni ham bundan mustasno emas. Chunki bugungi kunda ta'lim sohasi katta ahamiyat kasb etayotgan bir paytda o'qitishning yangi usullari paydo bo'lmoqda, ayniqsa, bu usullar "O'qitish" tamoyili va "Ta'lim olish" tamoyiliga asoslanadi va asosiy maqsad o'quvchilarga fanni o'rgatishdir. bilim, ko'nikma va malakalarini hayotiy faoliyatlarida qo'llay olishlari muhim ahamiyatga ega. Tasviriy san'at maktabdagi ta'lim jarayonining ajralmas va muhim qismidir, chunki u nafaqat bilim beradi, balki shaxsiy xususiyatlarni shakllantiradi va ijodiy jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Ma'lumotnomalar

1. Prezidentning "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4688-son qarori. 21.04.2020 <https://lex.uz/docs/-4795687>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-son qarori. <https://lex.uz/docs/-3153714>
3. B. Nemenskiy . Asosiy mavzu - " Izobrazitelnoe ikusstvo " nujen kajdomu skolniku . Onlayn maqola. <https://mel.fm/pedagogika/2348179-drawing> .
4. Sultonov X.E. Uzluksiz ta'lim tizimida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish (tasviriy san'at darslari misolida) // Sovremennoe . obrazovanie (O'zbekiston). 2016. No